
ПОДХОД ЭНГЕЛЬСА К РАССЕЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ И COVID-19*

*Павлов Михаил Юрьевич — к.э.н.,
доцент кафедры политической экономии
экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова*

Аннотация. В статье показано, что проблемы и недостатки современных экономики и общества, в том числе и уязвимость человечества перед пандемией коронавируса COVID-19 (и не имеет значения, пандемия коронавируса это

либо что-то другое, маскируемое под пандемию коронавируса – всё дело в противоестественном скоплении людей в больших городах, которое Ф. Энгельс резко осуждал) возникли вовсе не просто вследствие реализации идей Ф. Энгельса и К. Маркса на практике, а вследствие их некорректной реализации в результате существенного непонимания целого ряда положений. Дается краткий теоретический экскурс, делается акцент на том, что природа и отношения человека с ней должны были быть положены в основу построения нового мира, однако на практике наибольшего внимания удостоились отношения в обществе, а природа осталась в стороне. Рассматривается концепция «нового расселения» сотрудника Института Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) М. А. Охитовича, согласно которой при социализме надо вообще отказываться от городского и деревенского типа расселения, стремиться к всеобъемлющей децентрализации в жилищном строительстве и рассредоточенному расселению. На основе анализа действий по расселению и благоустройству в СССР автор показывает, что человека вопреки концепциям Ф. Энгельса и К. Маркса значительно оторвали от природы, поместив его в искусственную среду – среду крупных городов-мегаполисов, создав, таким образом, предпосылки к возвращению в наиболее адекватное городам состояние – капитализм. В противовес этому даётся представление о новой прогрессивной форме взаимодействия и развития человека и природы – «Родовом поместье», центральная идея существования которого заключается в развитии творческого потенциала человека и совершенствовании среды обитания. Подробно раскрываются принципы функционирования «Родовых поместий», взаимосвязь творческой деятельности в них и качества окружающей среды, обязательная направленность человеческой деятельности в рамках концепции устойчивого развития.

Ключевые слова. Энгельс, Маркс, Мегре, Сабсович, Охитович, марксизм, творческая деятельность, креатосфера, человек и природа, мир вещей, технократия, дезурбанизм, расселение, родовые поместья.

* Автор благодарит С.О. Хан-Магомедова за детальные характеристики концепций Сабсовича и Охитовича, основывая соответствующие части статьи на источнике [18].

ENGELS' APPROACH TO HUMAN SETTLEMENT AND COVID-19

Pavlov Mikhail Yurievich,

*Ph. D. in Economics, associate Professor of the Department of political economy,
faculty of Economics, Lomonosov Moscow state University*

Annotation. The article shows problems and shortcomings of modern economy and society appearing in the USSR not because of realization of K. Marx's ideas but because of their incorrect realization in practice as a result of essential misunderstanding of many his theses. The author presents a theoretical digression accenting on relations between the nature and a person which had to be the basis for creation of a new world, however, in practice the relations in society of received the greatest attention and the nature stood aside. The author looks a "new resettlement" concept of M. A. Okhitovich according to which at socialism it is necessary to refuse city and rural type of resettlement in general and to seek for comprehensive decentralization in housing construction and to the dispersed resettlement. Based on the analysis of actions for resettlement and improvement in the USSR the author shows that a soviet person considerably tore off by nature, contrary to K. Marx's concepts, having placed him in the artificial environment with large megalopolises, thus, having created premises to return to capitalism, which was the most adequate for cities. As opposed to this idea the article reveals a new progressive form of interaction and development of a person and the nature consisting in a family estate which existence central idea includes development of a person's creative potential and improvement of the habitat. The author shows in detail the functioning principles of family estates, interrelation of creative activity in them and qualities of the environment, obligatory orientation of human activity within the sustainable development concept.

Keywords. Marx, Megre, Sabsovich, Okhitovich, Marxism, creative activity, creato-sphere, human and nature, world of things, technocracy, dezurbanizm, resettlement, family estates.

DOI: 10.5281/zenodo.4450752

«Сопркосновение с природой есть самое последнее слово всякого прогресса, науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры».

Ф. М. Достоевский

«Одно из первых и всеми признаваемых условий счастья есть жизнь такая, при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь под открытым небом, при свете солнца, при свежем воздухе; общение с землёй, растениями, животными».

А. Н. Толстой

«Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других; если же он будет учиться на предметах природы, то он произведёт хороший плод»

Леонардо да Винчи

Что произошло с марксизмом, почему идеи Энгельса Маркса были искажены до неузнаваемости? В СССР партийная верхушка присвоила себе монополию на трактовку идей классиков марксизма-ленинизма. По ситуации выхватывались то высказывания Маркса, то Энгельса, то Ленина, отвечающие конкретным сиюминутным интересам верхушки. В СССР на официальном уровне марксизм-ленинизм превратился в оккультную науку, которую мало кто понимал, но обязан был подчиняться её трактовкам партией.

Одно можно утверждать наверняка – тот строй, который был в СССР, не соответствовал теории Энгельса, как и Маркса. Но в то же время было в нем много весьма прогрессивных моментов, которые делали его в целом эффективнее капитализма. А лучше всего высказал эту мысль д.э.н., профессор А. И. Колганов: «Если здание построено не по чертежам, не по проекту, работниками не той квалификации, не из тех материалов, то даже если на фасаде этого здания крупно написано имя архитектора, это вовсе не значит, что этот архитектор создал плохой проект».**

Проблема в том, что Энгельса и Маркса можно понять, лишь обладая очень высокой скоростью мышления. Надо помнить множество их самых разных утверждений, разбросанных по разным работам, чтобы составила единая картина. Без этого как Энгельс, так и Маркс просто распадаются на части, падает, как падает велосипед на слишком медленной скорости. Но если в XIX в. Энгельса и Маркса понимало сравнительно много людей, то уже во второй половине XX в. понимание почти исчезло. Было бездумное зазубривание отдельных, разорванных утверждений.

Маркс попытался нарисовать будущее человечества (от «Царства необходимости» к «Царству свободы»), за пределами экономической формации и т. д.), но нарисовал лишь несколькими штрихами. Это будущее не предполагало капитализма. И это сильно не понравилось тем, кто имел свой набор благ лишь благодаря капитализму. Поэтому вполне можно утверждать, что такие люди были заинтересованы в том, чтобы исказить, довести идеи Маркса до абсурда, до полной противоположности, при этом упорно именуя их «марксовыми» и «марксистскими», чтобы у человечества навсегда возникло отвращение к идеям Маркса и Энгельса. Энгельса и Маркса по-

** А.И. Колганов высказал эту мысль в беседе с преподавателями и студентами МГУ имени М.В. Ломоносова.

старались записать в бунтовщики, подрывающие «самый прогрессивный» уклад человечества – рыночный.

Непредвзятый, по-настоящему глубокий анализ работ Энгельса и Маркса способен устранить постсоветский раскол в обществе и, что самое главное, обеспечить преемственность поколений, поскольку покажет, что проблемы и недостатки современных экономики и общества возникли вовсе не вследствие реализации идей Энгельса и Маркса на практике, а вследствие их некорректной реализации. И эта некорректная реализация возникла вследствие существенного непонимания целого ряда положений Энгельса и Маркса. Маркс утверждал, что «Человек живёт природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть» [12, с. 92]. Т. е. именно природа, отношения человека с ней должны были быть положены в основу построения нового мира. Однако на практике наибольшего внимания удостоились отношения в обществе. Природа осталась в стороне.

В работах Энгельса и Маркса можно выделить два основных направления исследований:

- 1) Исследования природы и человека – гуманистическое направление.
- 2) Исследования «мира вещей» – технократии, капитала – общественной экономической формации.

Мир природы и человека (в дальнейшем ПЧ – *М.П.*) у Маркса и у Энгельса – это универсальное понятие. Это основа всего. Без природы и человека анализ Маркса, как и анализ Энгельса не существует. А вот мир вещей (в дальнейшем МВ – *М.П.*) – преходящ, ограничен исторически. Более того, МВ может существовать только благодаря ПЧ.

Очень важно, что у Маркса и Энгельса МВ с ПЧ находятся не в прямой, а в обратной зависимости: «В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей растёт обесценение человеческого мира» [12, с. 87–88]. Маркс говорил про ослабление человека по мере отвоёвывания позиций у природы технократией: «Кажется, что, по мере того как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом своей собственной подлости» [9, с. 4]. Не менее важно и то, что Маркс рассматривал МВ как мир мёртвого и писал о необходимости отдачи сил живого человека для его же существования: «Капитал — это мёртвый труд, который, как вампир, оживает лишь тогда, когда всасывает живой труд и живёт тем полнее, чем больше живого труда он поглощает» [6, с. 244]. Очевидно, что раз зависимость между МВ и ПЧ – обратная, значит, «царство свободы» должно развивать, прежде всего ПЧ, а не МВ. Однако в какой-то момент был совершён поворот вспять. Особенно чётко он был выражен в формуле «Догоним и перегоним Америку» (в области МВ – *М.П.*) Хотя Маркс прямо писал о том, что «царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы

собственно материального производства» [6, с. 892—893] (т. е. не в сфере материального производства, а именно по ту сторону сферы материального производства), данное высказывание советская правящая верхушка упорно неправильно трактовала как развитие материального производства. Э. Тоффлер в этой связи в «Третьей волне» писал о реальном социализме как о разновидности индустриального общества, основанного на тех же принципах, что и общество капиталистическое [15, с. 78—79]. Как очень верно подметил Э. Фромм: «Советские коммунисты и реформ-социалисты действительно считают себя врагами капитализма; но сами они понимают коммунизм (или социализм) именно в духе капитализма. Для них социализм – это не общество, коренным образом отличное от капитализма (с точки зрения подхода к проблеме человека), а скорее некая форма капитализма, в которой на вершине социальной лестницы оказался рабочий класс; для них социализм – это, по ироническому выражению Энгельса, “современное общество, но без его недостатков”» [17].

Очевидно, что, развернувшись в сторону развития МВ, СССР достаточно быстро (всего лишь за несколько десятков лет) закономерно пришёл к ситуации, которую очень чётко предвидел и хорошо описал в работе «Преданная революция» Л. Д. Троцкий [16]. Поскольку в СССР во главу угла был поставлен МВ, общество и должно прийти к реставрации капитализма.

В СССР с течением времени была совершена очень серьёзная подмена, когда *de facto* заменили материализм на идеализм в качестве господствующей идеологии. В предисловии к своему сочинению «К критике политической экономии» Маркс писал о материализме: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [7, с. 7]. Общественное бытие людей в СССР постепенно все более и более превращалось в капиталистическое; все больше и больше модель коммунизма стала строиться лишь в головах людей, а не в реальной действительности. Вполне материальный мир, в котором объективной реальностью были западная музыка, западные фильмы, западные товары (от жевательной резинки и джинсов до видеомэгагитофонов и спортивных автомобилей), активно пытались вычеркнуть из сознания советского человека, подменяя это материальное социалистическим идеальным (образом «светлого будущего», «коммунизмом к 1980 году» и т. д. и т. п.)

Особое внимание следует обратить на следующие предупреждения Маркса и Энгельса, особенно актуальные в условиях развития экономики, основанной на знаниях: «Продукт умственного труда – наука – всегда ценится далеко ниже её стоимости, потому что рабочее время, необходимое для её воспроизведения, не идёт ни в какое сравнение с тем рабочим временем, которое требуется для того, чтобы первоначально её произвести» [10, с. 355]; «Самые полезные вещи, такие, как знание, вообще не имеют меновой стоимости» [12, с. 241]; «Капитал не создаёт науки, но он эксплуатирует её, присваивает её для нужд процесса производства» [11, с. 554].

Пожалуй, самым главным нарушением выводов Энгельса относительно ПЧ было

то, что в СССР человека значительно оторвали от природы, поместив его в искусственную среду – среду крупных городов-мегаполисов. Хотя «...любое производство, что известно ещё из классической политической экономии, в конечном счёте – это создание продукта из вещества природы посредством приложения человеческого труда» [1, с. 180]. Насколько разрушительны отношения в мегаполисах для «царства свободы», показали многие деятели науки и культуры – от Ф. Энгельса в «Положении рабочего класса в Англии» [12, с. 231—517] до Э. Рязанова в фильме «Гараж».

У Ф. Энгельса в работе «Положение рабочего класса в Англии» есть глава, которая называется «Большой город»: «...лондонцам пришлось пожертвовать лучшими чертами своей человеческой природы, чтобы создать все те чудеса цивилизации, которыми полон их город, что заложенные в каждом из них сотни сил остались без применения и были подавлены для того, чтобы немногие из этих сил получили полное развитие и могли ещё умножиться посредством соединения с силами остальных. Уже в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека. ... обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной и всеобщий принцип нашего современного общества, все же нигде эти черты не выступают так обнажённо и нагло, так самоуверенно, как именно здесь, в сутолоке большого города. Раздробление человечества на монады, из которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, этот мир атомов достигает здесь своего апогея. Отсюда также вытекает, что социальная война, война всех против всех провозглашена здесь открыто. ... каждый смотрит на другого только как на объект для использования; каждый эксплуатирует другого...» [12, с. 263—264]. Но только ли Лондону присущи такие характеристики? Энгельс считает, что это не особенность Лондона, а характерная черта всех (именно всех – М.П.) больших городов: «Все, что можно сказать о Лондоне, применимо также к Манчестеру, Бирмингему и Лидсу, ко всем большим городам. Везде варварское равнодушие, беспощадный эгоизм, с одной стороны, и неопишущая нищета — с другой, везде социальная война, дом каждого в осадном положении, везде взаимный грабёж под охраной закона» [12, с. 264].

Советские проектировщики модели расселения хорошо знали об этой работе Энгельса, но спрятались за искусственной конструкцией, что якобы социалистический (коммунистический) город отличается от капиталистического принципиально, поскольку он «социалистический». Правда, эти принципиальные отличия никто из них не мог назвать.

Отметим, что в утопиях, повествующих о коммунистическом обществе, даже в самых «технократических», говорилось о снижении доли городского населения. В частности, в одном из основных «программных» произведений советской власти – в Четвёртом сне Веры Павловны представлен образ будущего расселения людей: «— “Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах?” — “Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего, — почти только для того, чтобы

быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время". ...Каждый живи, как хочешь; только крупнейшее большинство, девяносто девять человек из ста живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее» [19, с. 10]. Остальные люди, живущие «как мы с сестрою», - собираются по 1000, максимум 3000 человек.

Но что самое главное – в городах в Четвёртом сне жил условно лишь один человек из ста. В 1860-х гг., когда писалось «Что делать» (1862-1863 гг.), доля городского населения в России составляла 10%. Таким образом, основной вектор утопии Чернышевского представлял собой снижение доли городского населения – с 10% до 1%.

Несмотря на работы классиков марксизма-ленинизма, несмотря на утопии, в СССР победила идея крупных городов. И произошло это весьма противоречивым образом – по причине высвобождения свободного времени. Маркс писал: «...сбережение рабочего времени можно рассматривать как производство основного капитала, причём этим основным капиталом является сам человек» [8, с. 217]. В СССР велись многочисленные дискуссии на тему, как создать возможности каждому человеку для творчества. И организация жизни человека изначально подчинялась, прежде всего, идее максимизации свободного времени. Многоквартирные дома были не намного дешевле малоэтажного строительства. У многоквартирных домов было лишь одно преимущество, – они существенно экономили время каждого человека. Центральное отопление экономило время, которое раньше тратилось каждой семьёй на топку печи. Расчистка проходов от снега зимой после каждого снегопада также занимала много времени у каждой семьи, но не требовала времени у жителей многоквартирного дома. Специально нанятый дворник делал это. А жильцы дома могли заниматься творчеством, поскольку получали главную предпосылку для творческой деятельности – свободное время. То же самое было с приготовлением пищи, стиркой и т. п. Именно для этого строились многочисленные комбинаты бытового обслуживания в непосредственной близости от дома.

На рубеже 1920-1930-х гг. состоялась короткая (заявлявшая по времени меньше года), яркая дискуссия между так называемыми «урбанистами» и «дезурбанистами». Индустриализация означала создание «с нуля» множества новых крупных промышленных объектов – прежде всего, заводов, а это значит, что и множества новых поселений вокруг них. Перед Советским Союзом стояла решающе важная задача. «Стройки пятилеток» преобразовывали страну, позволяли создавать огромные жилые районы «с чистого листа», на любых новых принципах.

Но классики марксизма-ленинизма слишком мало конкретизировали модель расселения. Из их работ следовало, что надо отказываться от крупных городов, а, вероятнее всего, также существенно снижать доли городского и сельского населения в

пользу поселений какого-то нового типа, чтобы решить противоречие между городом и деревней.

В 1920-х гг. волна социального творчества увлекла многих людей. Социальный заказ в виде индустриализации потребовал конкретизации выводов классиков марксизма-ленинизма в части расселения. Новую концепцию предложил представитель «урбанизма» Л. М. Сабсович. Он предлагал создавать «социалистические города» – небольшие по численности поселения (до 50-60 тыс. человек), причём размещать людей в «домах-коммунах» так, чтобы у человека, по сути, было только спальное место – ячейка в 5-7 м², а все остальное время человек проводил бы в обществе. Даже оборудование для приготовления или хотя бы подогрева пищи не предусматривалось. Все функции по обеспечению человека – приготовление пищи, стирку одежды и т. д. брали на себя «жилкомбинаты» – огромные фабрики-кухни со столовыми, прачечные, бани и т. п. [18] Идеи Сабсовича оказали большое влияние на архитектурную политику в СССР – в частности, очевидно, что знаменитые «хрущёвки» были в немалой степени созданы под их влиянием. Да и словосочетание «спальные районы» восходит к той самой идее «дома-коммуны» как места для сна.

Другую, в высшей степени оригинальную концепцию – «новое расселение», представил «дезурбанист» и сотрудник Института Маркса-Энгельса-Ленина (ИМЭЛ) М. А. Охитович – на основе тщательного изучения трудов основоположников марксизма-ленинизма пришедший к выводу, что при социализме надо вообще отказываться от городского типа расселения. И от деревенского типа расселения тоже. Он выступал за всеобъемлющую децентрализацию в жилищном строительстве и рассредоточенное расселение. Человек должен был жить на природе (таким образом реализовывались идеи Маркса и Энгельса о неотчуждённом взаимодействии ПЧ) в небольшом отдельном доме (4,35 x 4,35 м и с высотой 2,8 м), причём дом ставился на сваи высотой в 2,1 м (чтобы можно было припарковать автомобиль под таким домом). Дом трансформировался в три основных состояния – для сна, для обслуживания человека и для творчества. Дома можно было переделывать, расширять, сбличивать между собой и т. п. – конфигурировать по своему вкусу и под конкретную жизненную ситуацию.

Функции обеспечения человека выносились вовне – в специализированные строения, также размещённые распределённо – в сеть, а не в центры обслуживания. Дома ставились вдоль скоростных дорог, но от дорог обязательно отделялись зелёной полосой. В этой полосе также создавалась вся необходимая инфраструктура. Расстояния между домами должны были составлять не менее 50 м. Таким образом, человек полностью изолировался от внешних раздражителей. По сути, такое расселение создавало наилучшие из возможных условий для творчества и означало подлинное единство человека с природой [18].

Идеи М. А. Охитовича нашли много сторонников среди архитекторов и планировщиков расселения. Основные идеи «нового расселения» были представлены в ста-

тях в авторитетных журналах в 1929-1930-х гг., прекрасно аргументированы, на основе работ Ф. Энгельса, К. Маркса и В. И. Ленина, и было чётко обосновано, в чём их новизна. Охитович критиковал «соцгород» Сабсовича за отсутствие новизны. Такая же модель расселения, как у Сабсовича, существовала в истории всегда – ещё со времён, когда люди селились в пещерах. И во времена рабовладения рабов селили похожим образом, религиозные общины размещались по тем же принципам, работники капиталистических предприятий, приехав на заработки, нередко расселялись практически так же.

А вот проект М. А. Охитовича впервые в истории давал возможность массово преодолеть скученность, против которой так активно выступал Ф. Энгельс, и раз и навсегда вообще забыть о ней: «Все так называемые санитарные нормы: кубатуры, температуры, света в жилище, основанные на некоем минимуме физиологических потребностей, случайны, необидительны, условны и преходящи. Шесть квадратных метров – голодный минимум; десять – лучше, двадцать – прекрасно, а идеально?.. Идеально жить на открытом свежем воздухе, вне кубатуры. Санитарной норма лишь кажется, а на самом деле она оказывается экономической, социальной нормой... Архитектор должен найти социальную норму: из неё вытекут и санитарные нормы... Революция в способе производства, социальная революция неизбежно приведёт к революции в наших представлениях о физиологическом минимуме...» [18].

Концепция Охитовича охватывала не только расселение, но и всю организацию деятельности человека. В отличие от авторов других концепций, Охитович подчёркивал значение личности, выступая против её ущемления, унификации, а тем более – стирания: «Вместе с частной собственностью исчезнет буржуазная, капиталистическая собственность, буржуазная, капиталистическая личность, но личная собственность, личное потребление, личная инициатива, личный уровень развития, личные руки, личные ноги, личная голова, мозг не только не исчезнут, но будут впервые доступны каждому, а не избранным, не «привилегированным. Не признавать коллективы, но в то же время провозглашать личность..., значит восторгаться следствием, презируя причину. Превозносить коллектив и игнорировать личность, значит хвалить русский язык, но запрещать говорить русскими словами... Нельзя противопоставлять личность коллективу и наоборот. Чем сильнее коллективные связи, тем сильнее личности, его составляющие и им выделяемые. Чем сильнее личность, тем сильнее коллектив, которому она служит...» (Охитович М. А. Заметки по теории расселения. Цит. по [18]).

Особое внимание в концепции Охитовича уделялось прогрессу. В частности, транспорт у него развивается в направлении всё большей свободы передвижения и роста скоростей. Город, по его мнению, прямо противоречит идее прогресса транспорта – в силу скученности транспортных средств, множества поворотов – и введения в связи с этим регулирования (означающего ограничение, сдерживание движения) существенно ограничивающего как скорость, так и свободу передвижения. В

современности владельцы автомобилей выезжают из города, чтобы реализовать преимущества автомобиля. Охитович предсказывал, что рост обеспеченности городского населения транспортом с определённого (очень близкого во времени) момента лишь уменьшит возможности передвижения в пространстве. В этом, как и во многих других своих выводах, Охитович очень хорошо спрогнозировал будущее.

Охитович заметно опередил своё время. И не только предвидя возможность замены традиционных строительных материалов пластмассой. Он предполагал в своей концепции широкое использование телефона (для общения людей и заказа всего необходимого), радио (для широкого оповещения) и автомобилей – как для перемещения людей, так и для широкомасштабной доставки заказов на дом.

Философская концепция Охитовича ещё более глубока – модель распределённого расселения предполагала полный отказ от принципов иерархии. Это принципиально важно, поскольку именно иерархия порождает бюрократию. И, дополним Охитовича, иерархия заставляет человека тратить огромные усилия впустую, поскольку всегда, когда иерархия существует, возникает движение, направленное исключительно внутри иерархии, – борьба за лучшее место в ней. Например, выходцы из провинции тратят колоссальные усилия на «завоевание» столицы (это было хорошо показано в фильме «Москва слезам не верит», где, к примеру, библиотека использовалась не по назначению, а лишь как средство найти себе мужа, занимающего как можно более высокий уровень иерархии), при этом очень многие терпят неудачу, – иерархия автоматически означает, что чем выше положение в ней, тем меньшее число людей может его занимать. Напротив, отказ от иерархии означает высвобождение колоссальных сил, огромной творческой энергии.

Но вернёмся к ситуации с телефонами, радио и автомобилями – важными элементами концепции Охитовича – на рубеже 1920-1030-х годов. Для проведения масштабной телефоно- и радиовизации населения в те времена потребовались бы ещё два плана по масштабам и затратам, сопоставимых с планом ГОЭЛРО каждый. А с обеспечением автомобилями было ещё сложнее: если в 1970-1980-х гг., когда уже действовали такие крупные автозаводы как ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ, личный автомобиль для большинства граждан СССР всё равно оставался лишь несбыточной мечтой, то в 1930 г. даже этих автозаводов не было.

Если бы в начале 1930-х годов город и деревня были признаны «старым миром», это автоматически бы означало чрезвычайно крупномасштабный проект – переселение всей страны в поселения нового типа. Разумеется, это потребовало бы колоссальных средств. Но свободных средств в стране не было. Все, что только было возможно, тратилось на индустриализацию. Пока СССР не мог сам производить нужное оборудование, он его закупал за границей. Приобретали даже целые заводы. На новые концепции расселения, в варианте ли Сабсовича, или Охитовича, не нашлось средств. Средств не хватало даже для знаменитого «Дома на набережной» в Москве – первоначальный проект подразумевал красный цвет дома (как у Московского Крем-

ля), однако отделку существенно удешевили, сделав её самой простой – серой.

И тогда было принято решение, направившее Советский Союз по неверному пути и впоследствии приведшее к его развалу. Изменение реального содержания подменили изменением названия. В СССР у руководителей страны это быстро стало излюбленным приёмом – не меняя реального содержания, подменять название на новое, оставляя содержание старым. Партийная верхушка СССР была коммунистической или даже социалистической в основном по самоназванию, а на самом деле вырождалась в рентополучателей-капиталистов, что долго вызревало, но стало особенно заметным во второй половине 1980-х гг. Подмена содержания названием произошла и в политике расселения. Раз не было средств на по-настоящему новую политику расселения, уже существующие города называли социалистическими: «...с точки зрения социально-политической города СССР уже являются социалистическими городами. Наш город стал социалистическим с момента Октябрьской революции, когда мы экспроприировали буржуазию и когда мы обобществили средства производства. Кто отрицает социалистический характер нашего города, тот исходит из совершенно неправильной, меньшевистской установки...» (Доклад Л. Кагановича // Правда от 17 июня 1931. № 165. Цит. по [18]).

Поскольку не была изменена концепция расселения, не ликвидирована иерархия в ней, – а бытие определяет сознание, постепенно общество под влиянием материальных факторов, живя и мысля в категориях города, вернулось к состоянию, наиболее адекватному городам, – капитализму.

В мае 1930 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта». Это постановление закрыло дискуссии о новом расселении. Идеи Сабсовича были названы «чрезвычайно вредными попытками», а Охитовичу чётко указали, что ресурсов на осуществление его идей нет: «Проведение этих вредных, утопических начин: не учитывающих материальных ресурсов страны и степени подготовленности населения, привело бы к громадной растрате средств и дискредитации самой идеи социалистического переустройства быта» [18]. Идеи Охитовича были проигнорированы; был чётко обозначен курс на развитие и рост городов.

Как мы уже отмечали, идеи Сабсовича впоследствии нашли отражение в градостроительстве, особенно во времена Хрущёва. А идеи Охитовича, хотя и боялись прямо называть автора, ещё некоторое время транслировали. В частности, об этом свидетельствует фрагмент текста, опубликованного в журнале «Техника молодёжи» в 1940 г.: «Не ввысь, а по горизонтали должна расти новая Москва, – говорили другие. – Идеальный город будущего – город-сад. Все подмосковные земли с их лесами, рощами, прудами, с изгибами мелких речушек, с живописными оврагами и зелёными холмами войдут в границу будущего города. Прямые лучи-дороги прорежут новую Москву; небольшие лёгкие коттеджи просторно разместятся вдоль асфальтовых полтен автострад, увитые диким виноградом, окружённые огородами, цветниками, садами. И что из того, что город вытянется на сотню-другую километров! Зато люди в

нем будут жить среди природы, пользуясь уютом и тишиной деревенской жизни. А старая Москва с её дряхлым Кремлем, с её запутанными лабиринтами переулков, с каменными коробками домов, тесно примкнувших друг к другу, пусть останется гигантским, медленно умирающим музеем древности» [5].

Но идеи Охитовича (хотя и негласно) нашли отражение в дачном строительстве. Не стоит отрицать роль советских и постсоветских дач в создании условий для творчества. Какова этимология слова «Академия»? Это прекрасный сад, в котором Платон, его коллеги и ученики творили науку, ведя научные диалоги. По мнению д.э.н., профессора Ю. М. Осипова, именно русская усадьба была основой для творчества. И я могу на личном примере подтвердить, что дачи, созданные на принципах, предложенных Охитовичем, предоставляют очень хорошие условия для творчества, для занятия наукой и развития человека. Мой дед получил дачу в посёлке «Красная Новь», организованном в 1932 г. Первоначальный проект посёлка был очень похож на «новое расселение» Охитовича. Проект вместо центров предусматривал сеть бытового обслуживания – детский сад, магазин, коровник, крольчатник и т. д. Расселение было распределённым. Снабжение осуществлялось по принципу заказов, – дачники обращались в правление, а правление уже закупало все необходимое. Природная среда и отсутствие раздражителей весьма благоприятствовали творчеству. Мой отец – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой мирового политического процесса Философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова – предпочитал писать научные статьи и монографии, работать над диссертациями не в тесной городской квартире, а в просторной природной среде.

Охитовича критиковали за то, что он забежал далеко вперёд. Но сегодня, учитывая современный уровень развития радио, телефонов, автомобилей, можно ли вернуться к идеям «нового расселения»? Как отмечают А. В. Бузгалин и А. И. Колганов, сегодня происходит «...прогресс креатосферы – пространства-времени творческой деятельности, т. е. прогресс таких сфер, как образование, наука и инженерное творчество, здравоохранение, рекреация природы и общества и др. ...» [3, с. 30].

В 1999 г. вышла книга «Сотворение» отечественного писателя В. Н. Мегре [13] в которой был представлен новый, оригинальный образ развития России (прежде всего, образ расселения, удивительно схожий с «новым расселением» Охитовича, но намного более последовательный и целостный) – «родовые поместья» (в дальнейшем РП – М.П.). В России и в мире наблюдается огромный интерес к идее РП – книги В. Н. Мегре изданы тиражом свыше 11 млн. экземпляров на 20-ти языках мира. Идея вызвала интерес ООН, автор книг награждён престижной Азиатской Нобелевской премией мира «Гузи». В Государственной Думе рассматривался проект Федерального закона «О Родовых поместьях», а в Белгородской и Брянской областях уже приняты и действуют соответствующие законы.

РП представляет собой 1 га земли, на котором селится один человек или семья. РП основано на принципе нетоварности. РП передаётся по наследству (по роду);

продажа и другие виды отчуждения запрещены по определению. Это место для жизни и максимально полного развития человека (поместье – от слова «место») – в противовес кочевничеству и связанной с ним безответственностью (намусорил, навредил природе и переехал в другое место – почище и получше). В РП центральная идея – всемерное развитие творческого потенциала человека и совершенствование среды обитания во взаимосвязи, - чем выше творческие способности человека, тем более совершенную среду (насыщенную знаниями, новыми идеями и неотчуждённую, да и чистую и красивую) он может создать, а более совершенная среда обитания, в свою очередь, создаёт больше стимулов, мотивов и благоприятных условий для творческой деятельности человека.

Основное (и «центральное») место в РП занимают биогеоценозы – лес, пруд, живая изгородь, участок луговых трав. Биогеоценозы – основа любого РП, его основная часть и его принципиальное отличие от предыдущих форм хозяйствования на земле. Каждый создатель РП должен научиться восстанавливать существующие и создавать новые биогеоценозы. Биогеоценозы должны содержать самый минимум (200-300) видов растений в зависимости от региона – до 9000 видов (на одном гектаре!).

Огород и сад также должны быть устойчивыми биогеоценозами, почти не требующими физического труда, но основанными на глубоком познании и понимании законов природы, максимально полного использования сил природы и постоянного творческого диалога с ней. Для этого надо много знать, много изучать, более того – «распредмечивать» живую природу, вступать с ней в творческий диалог, познавая её законы и осваивая её силы. При этом в центр ставится человек.

Это в высшей степени гуманистическая идея. В книгах В. Н. Мегре, посвящённых РП, прямо написано, что человеческая мысль – самая большая сила во Вселенной. И что в основе всего должна быть мысль. Предназначение человека реализуется в творческой деятельности – человек призван быть творцом, развивать свою мысль и творческий потенциал, совершенствовать себя, Землю и осваивать просторы Вселенной. И в полном соответствии с принципами материализма, каждый создатель РП должен сформировать среду обитания, которая бы услаждала все органы чувств, вдохновляла бы и давала энергию для творческой деятельности, то есть среду, в которой было бы радостно жить и работать, мыслить и развиваться, творить прогрессивное. Разумеется, помимо природной составляющей, огромное внимание уделяется человеку как личности, в частности, воспитанию и образованию детей, формированию их творческого потенциала, для чего создатели РП активно объединяются в свободные ассоциации и формируют новые социальные институты, создавая и изменяя различные формы взаимодействий, расширяя возможные способы производства и творчества.

В России сегодня насчитывается уже 389 поселений, состоящих из РП [14]. В различные поселения, состоящие из РП, выезжали делегации учёных. Учёные были

очень впечатлены и восприняли в высшей степени положительно это новое явление. В РП на практике удалось реализовать диалектический синтез - соединить близость к природе с лучшими достижениями прогресса.

Логично, что встает вопрос об образовании, медицине и т. п. – но, во-первых, точно с такими же проблемами сталкиваются не только жители сельской местности, но и дачники. Во-вторых, в отличие от подавляющего большинства сельских жителей и дачников, люди, обустроивающие свои РП, инвестируют собственные средства не только в строительство и поддержание дорог, линий электропередач, сетей связи, но и в школы и другие объекты социально-культурного назначения, рассматривая эти инвестиции как вложения в будущее своей малой Родины.

Среди обустроивающих свои РП большую долю составляют люди с высшим образованием, у многих - два высших образования, есть и учёные степени. Присутствуют учёные, врачи и многие другие высококвалифицированные люди. При этом отмечается значительное повышение квалификации в силу разнообразия видов деятельности в РП. Так, к примеру, один водитель, обустроивая своё РП, освоил 40 новых специальностей.

Изоляции и самоизоляции не наблюдается. Широко используется Интернет, благодаря которому жители РП также и получают дополнительные знания, дополнительное образование, повышают квалификацию и занимаются телеработой (дистанционная занятость). Жители РП занимаются активной гражданской и общественной деятельностью, стремясь как защитить свою малую родину (РП), так и для этой цели защищают интересы страны в целом. Жители принимают участие в самых различных мероприятиях (научных, научно-практических, читательских конференциях, круглых столах в МГУ имени М. В. Ломоносова, Московском экономическом форуме, Форуме действий Общероссийского народного фронта, фестивалях и т. д. и т. п.), борясь за общие для самых различных людей, объединяющие людей интересы, поскольку, к примеру, чистый воздух над РП, отсутствие кислотных дождей и нарушающих нормальный климат эффекты типа глобального потепления – это общечеловеческие интересы. РП представляется самым лучшим ответом на вызовы современности – «переход от количественной парадигмы управления развитием, воплощением которой является стремление к росту ВВП, к качественной парадигме, в основе которой – гармоничное и сбалансированное культурное развитие человека» [2, с. 13].

В Белгородской области принят закон "О Родовых поместьях", проект поддерживается лично губернатором - д.э.н. Е. С. Савченко – как путём создания государством инфраструктуры для поселений, так и организацией мероприятий - вплоть до многотысячного фестиваля "Звенящие кедры".

Особенно интересен позитивный эффект изменения имиджа России за рубежом. Поскольку идея РП исходит именно из России (книги В. Н. Мегре изданы на 22 языках в 25 странах мира общим тиражом свыше 10 млн. экземпляров), а не представляют собой лишь вторичное или даже третичное переложение, копирование западных

идей, огромные аудитории в много сотен человек даже в странах Балтии и Восточной Европы, негативно настроенных по отношению к России, стоя аплодировали России. За то, что Россия сумела создать что-то своё - сильное и интересное.

Большая проблема современной России - отсутствие спроса на образованных людей. Как и во многих других сферах - творчестве, просвещении, культуре в целом - предложение присутствует и стимулируется государством, а вот спрос во многих сферах не создаётся. Для работы "офисным планктоном" - менеджером в офисе, посредником в торговой или финансовой сфере - не нужны знания биологии, химии, физики, философии, истории и мн. др. А вот в РП эти знания востребованы, причём востребованы и взрослыми, и детьми. У детей есть интерес учиться, чтобы лучше обустроить своё РП. И эти дети смотрят далеко в будущее. Им важно знать историю, знать философию, чтобы в будущем у их потомков не забрали землю силой или хитростью, как это было много раз в истории. В РП растут способные и талантливые дети, реально мотивированные на учёбу и показывающие очень хороший уровень знаний. Не говоря уже о взрослых, осваивающих всё новые и новые специальности.

Таким образом, уже сегодня на практике реализуется взаимосвязь ПЧ, предвосхищаемая К. Марксом и Ф. Энгельсом, – в РП. Кроме того, в современном мире вместе с ускорением НТП появляются все больше возможностей для развития вышеуказанных форм взаимодействий как между самими людьми, так и между человеком, обществом и природой. И, на взгляд автора статьи, РП как одна из самых прогрессивных форм такого взаимодействия заслуживает всестороннего и глубокого научного изучения.

Технократический путь развития не соответствует концепциям Ф. Энгельса и К. Маркса, а в части идей трансгуманизма - прямо этим концепциям противоречит, поскольку ведёт к значительному росту отчуждения. Преодоление же отчуждения возможно лишь по пути интеграции с природой, познания её законов, освоения сил природы. И эта интеграция плохо осуществима как на основе алармизма, так и на идеях эскапизма, поскольку представляет собой движение назад, но назад всё в то же Царство необходимости. И только РП (на современном этапе - в соединении с электронными коттеджами) реально способны привести человечество в Царство свободы.

Особенный интерес представляет то, что РП практически неуязвимы перед многими пандемиями (будь то COVID-19 либо многие другие разновидности вирусов), террористическими угрозами равно как и многими другими опасностями, поскольку не вызывают противоестественного скопления людей, уязвимого перед многими средствами массового поражения – как естественного, так и искусственного происхождения.

Литература

1. Бодрунов С.Д. Гиперразвитие финансового капитала как глобальная цивилизационная угроза // «Мир перемен», № 4. Москва. 2018. С. 172-181.
2. Бодрунов С.Д. Государство и технологическая революция: политэкономический взгляд // «Экономическое возрождение России», №3 (61). 2019. С. 11-14.
3. Бузгалин А.В., Колганов А.И. [Пост]классическая политическая экономия: потенциал решения проблем социально-экономической политики // Вопросы политической экономии. № 2. 2016.
4. Кремнев И. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. – М.: Госиздат. 1920. Режим доступа: http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml. «Иван Кремнев» – псевдоним А.В. Чайнова.
5. Лопатин П. Москва в 1945 году // Техника молодёжи. № 7. 1940.
6. Маркс К. Капитал. Т. 1. – М.: Изд-во Академии наук СССР. 1960.
7. Маркс К., Энгельс Ф. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. – М.: Изд-во полит. л-ры. 1959.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Критика политической экономии (черновой набросок 1857-1858 годов) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. – М.: Изд-во полит. л-ры. 1968.
9. Маркс К., Энгельс Ф. Речь на юбилее «The People's Paper», произнесённая в Лондоне 14 апреля 1856 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 12. – М.: Изд-во полит. л-ры. 1958.
10. Маркс К., Энгельс Ф. Теории прибавочной стоимости (VI том Капитала) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26, ч.1. – М.: Изд-во полит. л-ры. 1962.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Экономическая рукопись 1861–1863 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 47. – М.: Изд-во полит. л-ры. 1973.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. – М.: Изд-во полит. л-ры. 1974.
13. Мегре В.Н. Сотворение. – М.-СПб: Диля. 2000.
14. Список поселений, состоящих из Родовых поместий России 2020. Режим доступа: https://www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php, дата обращения – 07.05.2020.
15. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: Издательство АСТ. 2004.
16. Троцкий Л.Д. Преданная революция: что такое СССР и куда он идёт? – М.: НИИ Культуры. 1991.
17. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. Режим доступа: <http://psylib.org.ua/books/fromm01/>.
18. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. В 2 кн. М.: Стройиздат. 1996. Режим доступа: http://alyoshin.ru/Files/publika/khan_archi/khan_archi_2_044.html, http://alyoshin.ru/Files/publika/khan_archi/khan_archi_2_062.html.
19. Чернышевский Н.Г. Что делать? – М.: Художественная литература. 1969.
20. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 2 – М.: Изд-во полит. л-ры. 1955.